

REALIDADES Y METAS DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR

El desarrollo social y económico del país implica una planificación en que participe el pueblo organizado. En Chile, ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional) es el organismo encargado de compatibilizar las aspiraciones y necesidades de los distintos sectores (producción, educación, salud, vivienda, etc.). Considerando que la educación es el factor dinámico del desarrollo, el Gobierno Popular ha planteado en su programa la necesidad de asegurar el acceso a la educación de todos los chilenos. En esta tarea y para producir un aumento cuantitativo y cualitativo de la educación trabaja la Oficina Sectorial de Planificación del Ministerio de Educación.

El local escolar es el elemento material en que descansa el proceso educativo, porque en él se desarro-

llan las actividades pedagógicas, asistenciales y sociales. El edificio debe ser una respuesta a la concepción permanentemente evolutiva de la educación. La planificación de las construcciones escolares está entregada a la Comisión Técnica del Plan Nacional de Edificios Escolares y a ella corresponde determinar sus prioridades y dictar las normas y programas arquitectónico-pedagógicas que debe cumplir. En lo sustantivo, a esta comisión le corresponde adecuar los requerimientos del sector educacional con las exigencias de la edificación escolar.

Cómo funciona la Sociedad Constructora

Como se sabe, la edificación escolar en Chile se hace a través de la Sociedad Constructora de Estableci-

Trabajo voluntario en la escuela, con un centro de madres

En el liceo, curso de química

mientos Educativos, organismo de servicio público creado hace 34 años y que ha alcanzado un alto grado de especialización.

Debería considerarse como una entidad del área social que no persigue lucro, donde el 98% de su capital es del Estado, pero que permite la participación del capital privado.

Muchas escuelas se han levantado con el aporte de las municipalidades, sindicatos, grupos de vecinos y organizaciones de la comunidad.

Siendo un organismo esencialmente ejecutor, su labor se ajusta a la política que fija el Ministerio de Educación y a las normas y recomendaciones sobre construcción escolar que dicta la Comisión Técnica del Plan Nacional de Edificios Escolares.

Sus funciones básicas son:

- a) construcción de establecimientos educacionales de todos los niveles de enseñanza, excepto los de grado universitario, para darlos en arrendamiento al Fisco;
- b) construcción de establecimientos educacionales para el Fisco, actuando la Sociedad como contratista general;
- c) adquisición de mobiliario y equipamiento completo para los edificios que construye;
- d) conservación y reparación de los locales escolares en todo el país, tanto de la Sociedad como fiscales;
- e) prestación de asesoría técnica al Ministerio de Educación;
- f) aprobación de los proyectos para la edificación de colegios particulares que se acojan a los préstamos de la Ley N.º 11.766;
- g) construcción de parvularios y jardines infantiles;
- h) construcción y reparación de museos;
- i) construcción de oficinas administrativas y dependencias anexas que le encomiende el Ministerio de Educación.

Financiamiento

La Sociedad cuenta con un presupuesto propio que alcanza aproximadamente a 110 millones de escudos anuales y que se obtiene de los siguientes rubros:

- ley N.º 11.766 (Ley Herrera), que destina fondos para la construcción y dotación de locales escolares;
- aportes de capital para suscripción de acciones fiscales de la Sociedad, establecidos en el presupuesto del Ministerio de Educación;
- otras leyes que fijan impuestos especiales (Casino Municipal de Viña del Mar, fósforos, etc.).

Con estas entradas relativamente fijas, la Sociedad puede construir aproximadamente 70.000 m² anuales. Las necesidades del país son de alrededor de 600.000 m² si se quiere absorber el déficit total dentro de los próximos cinco años.

Esta situación ha obligado a la Sociedad a buscar cada año financiamientos adicionales mediante convenios con entidades particulares y semifiscales, tales como CORFO, Junta de Adelanto de Arica, Junta de Auxilio Escolar y Becas, Municipalidades, CORMAG, CORA, etc.

De esta manera, en los últimos años se ha logrado elevar la construcción anual a un promedio de más o menos 200.000 m².

Integración en la labor paraescolar, de profesores, madres y alumnas

Terminando la obra gruesa de un pabellón

Por este motivo, es de urgente necesidad que se otorgue a la Sociedad un financiamiento estable que le permita dar solución integral al déficit de construcciones escolares.

Programación y diseño

Atendiendo a las normas generales de programación que dicta el Ministerio de Educación por intermedio de la Comisión Técnica, corresponde a la Sociedad, en una primera etapa, recoger los antecedentes, investigar las necesidades y proponer un plan tentativo de construcciones escolares a nivel nacional. Esta labor se cumple tomando en cuenta las políticas

El nuevo rostro de la escuela primaria

generales de planificación nacional dictadas por el Gobierno y se hace en contacto directo con la comunidad y en concordancia con los organismos técnicos y gremiales del Ministerio de Educación.

Una vez que es sancionado por la Comisión Técnica, pasa nuevamente a la Sociedad para su planificación final y posterior ejecución.

Los diseños de los edificios escolares responden a las exigencias técnicas y pedagógicas que se plantean, buscándose que junto con satisfacer determinadas necesidades funcionales, sean atractivos y armónicos. La Sociedad ha elaborado diversos planos tipos correspondientes a proyectos de madera, de concreto armado y metálicos (en uno y dos pisos), que se aplican según sean las características del local y las zonas del país.

Estos proyectos industrializados permiten a la Sociedad mantener existencias de materiales en sus bode-

Solidez, agrado y funcionalidad de los nuevos establecimientos educacionales

gas y levantar las escuelas en plazos muy breves (3 a 8 meses), con lo que se obtienen bajos costos de construcción:

Los edificios se construyen mediante dos sistemas:

- construcción a través de contratistas;
- construcción por administración directa.

En el primero de los casos, la Sociedad llama a propuestas a contratistas previamente seleccionados y clasificados en un registro general, a quienes entrega los antecedentes correspondientes y un presupuesto oficial. La obra se encomienda al contratista, que cumpliendo con las bases generales y teniendo bien estudiada la propuesta, ofrece hacer la obra por un valor que guarde una relación razonable con el presupuesto calculado por la Sociedad.

Cabe destacar asimismo, que el valor de las propues-

Tres generaciones conviven en la escuela

Esta no es la misma escuela rural de hace unos años, a la cual el profesor debía llevar cajones para sentar a los niños

Lo viejo y lo nuevo: al fondo, el corredor de la antigua escuela

La escuela integrada en el paisaje

Clase de mecánica en la Escuela Industrial de Osorno

tas corresponde más o menos a un 50% del valor de la obra, pues la Sociedad pone a disposición de los contratistas diversos materiales que mantiene como existencia en sus bodegas.

Los trabajos son controlados técnicamente por el Departamento de Construcciones, a través de funcionarios profesionales.

Las escuelas se entregan al servicio equipadas y con su correspondiente mobiliario.

Después de un completo trabajo de investigación y experimentación, la Sociedad ha creado un nuevo diseño de mobiliario escolar metálico, enteramente desarmable, de bajo costo y de fácil transporte, el que aprobado por la Comisión Técnica se está empleando en las nuevas escuelas.

Este estudio fue realizado por personal técnico del Departamento de Proyectos de la Sociedad y contó con la asesoría de pedagogos, médicos y psicólogos, además de la valiosa colaboración de la industria nacional.

Corresponde a la Sociedad la conservación de todos los locales fiscales del país.

Esta labor es realizada por un departamento especializado a través de las oficinas zonales y con plena participación de la comunidad desde el instante de la programación.

Dada la magnitud e importancia de este rubro y a necesidades de financiamiento, la Sociedad ha promovido e incentivado a las comunidades subrayando la responsabilidad que a ellas les cabe en la defensa de este patrimonio nacional.

Como respuesta digna de mención, pueden señalarse

los trabajos voluntarios que han significado un aporte importante a la solución de este problema.

Con una nueva visión, la Sociedad ha ido abriéndose a la cultura y su labor ya no se reduce a levantar los locales escolares para los niños de Chile.

Ha tomado a su cargo la construcción y reparación de museos, las instalaciones del Canal de Televisión Nacional y en general aquellas construcciones de oficinas o dependencias anexas que le son encomendadas por el Ministerio de Educación.

La Sociedad se ha integrado al proceso revolucionario, lo que queda de manifiesto con la nueva política de construcciones escolares aplicada en los campos de acuerdo a las necesidades que plantea la Reforma Agraria y en un plan especial puesto en marcha para atender debidamente los problemas escolares en las zonas indígenas.

Finalmente, la Sociedad está empeñada en crear un nuevo concepto de Escuela. Sus estudios técnicos y sus nuevos proyectos conciben el local escolar como un elemento integrado a la vida comunitaria, de acuerdo con las formulaciones de la reforma educacional acordadas por el Gobierno Popular. La escuela no es sólo un recinto de estudio donde profesores y alumnos enseñan y aprenden, sino un local donde la gente convive, se reúne, se organiza para progresar y para mejorar sus niveles económico, cultural, intelectual y artístico.

Por eso, al proyectar el edificio escolar la Sociedad está pensando de qué forma puede servir mejor a las juntas de vecinos, a los centros de madres, a las juntas de abastecimientos y precios, a las organizaciones juveniles, es decir, a la comunidad entera.